

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ
ТОҶИКИСТОН**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВА,
БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ**

**МУАММОҶОИ МУБРАМИ МАТЕМАТИКАИ
МУОСИР**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МАТЕМАТИКИ**

**Маводи конференсияи байналмилалӣи илмӣ-амалӣ бахшида ба
35-солагии Истиклоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ,
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва
50-солагии фаъолияти илмию педагогии доктори илмҳои
физикаю математика, профессор Ёдгор Мирзоевич Мухсинов
(Хучанд, 27 сентябри соли 2025)**

**Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 35-летию Дня государственной независимости Республики
Таджикистан, Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных
и математических дисциплин в области науки и образования и
50-летию научно-педагогической деятельности доктора
физико-математических наук,
профессора Ёдгора Мирзоевича Мухсинова
(Худжанд, 27 сентября 2025 года)**

ХУДЖАНД 2025

УДК 51
ББК 22.1
А 46

Печатается по решению совета по
внедрению и изданию научно
- исследовательских работ ТГУПБП
Протокол №1 от 10.09.2025 г.

Актуальные проблемы современной математики / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию Дня государственной независимости Республики Таджикистан, Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических дисциплин в области науки и образования и 50-летию научно-педагогической деятельности доктора физико-математических наук, профессора Ёдгора Мирзоевича Мухсинова (Таджикистан, 27 сентября 2025 г.). – Худжанд: Дабир, 2025. – 563 с.

Члены программного комитета:

Председатель: Илолов М. - академик НАНТ.

Члены программного комитета: Раджабов Н., академик НАНТ; Шабозов М., академик НАНТ; Рахмонов З.Х., академик НАНТ; Азамов А., академик АН Узбекистана; Мухаммадиев Э., член корреспондент НАНТ; Исхоков С.А., член корреспондент НАНТ; Курбонов И., член корреспондент НАНТ, Джангибеков Г., д.ф.-м.н., проф.; Югай Л.П., д.ф.-м.н., проф.; Петров Н.Н., д.ф.-м.н., проф.; Байзоев С., д.ф.-м.н., проф.; Нозимов А.Б., д.ф.-м.н., проф.; Мамадалиев Н., д.ф.-м.н., проф.; Исмати М., д.ф.-м.н., проф.; Сафаров Дж., д.ф.-м.н., проф.; Тухлиев К., д.ф.-м.н., проф.; Мухсинов Ё.М., д.ф.-м.н., проф.; Наимов А., д.ф.-м.н., проф.; Шамсудинов Ф.М., д.ф.-м.н., проф.; Нуоров И.Д., д.ф.-м.н., проф., Каримов О.Х., д.ф.-м.н., проф.

Редакционная коллегия:

Рахимова М.А., к.ф.м.н., доцент, Муродова М.Н., к.ф.м.н., доцент

В сборник включены материалы, принятые оргкомитетом для участия в международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной математики», посвященной 35-летию Дня государственной независимости Республики Таджикистан, Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических дисциплин в области науки и образования и 50-летию научно-педагогической деятельности доктора физико-математических наук, профессора Ёдгора Мирзоевича Мухсинова.

Тематика докладов охватывает широкий спектр проблем теории дифференциальных уравнений, математического анализа, алгебры и теории чисел, оптимального управления и дифференциальных игр, прикладной математики и информатики, методики преподавания точных наук и истории математики.

ISBN 978-99985-26-84-6

©ДДХБСТ, 2025

63. **Jamolov Kh.M., Djumanov J.Kh., Khaldarova .G.N.** Device and software for accurate monitoring of groundwater parameters using KNN algorithm... 247
64. **Каримов М.М.** Задачи математического моделирования кусочно – линейных динамических систем с линией переключения..... 252
65. **Косимова М.И.** Преимущества информационного моделирования для экономических задач..... 256
66. **Махаров Т.А., Махаров К.Т.** Применение современных педагогических методов в дисциплинах по информатике в вузах..... 262
67. **Мухамедова Ш.Ф.** Численное исследование сигналов в трехуровневых квантовых системах с многосолитонными решениями векторного нелинейного уравнения шредингера..... 266
68. **Мухсинзода М.Е.** Математические основы и протоколы агентных систем искусственного интеллекта: от LLM к агентам..... 272
69. **Назаров А.П., Чумаев Ч.А.** Асосҳои методи сабуқгардони кори истифодабарандагони протсессори матнии Microsoft Word..... 275
70. **Nazarov M.** Viscous regularization of conservation laws..... 281
71. **Равшанов Н., Таштемирова Н.Н.** Моделирование турбулентных атмосферных потоков и переноса загрязняющих веществ в условиях сложной орографии..... 287
72. **Равшанов Н., Шадманов И.У., Адизова З.М.** Математическое и программное обеспечения для исследования тепло и влагопереноса в неоднородных пористых средах..... 290
73. **Рахимова У.Дж.** Электрооптический анализ эффективных размеров рассеивающих областей в нематическом жидком кристалле..... 297
74. **Safarov Sh., Bahramov M.** Mathematical modeling of nonlinear processes of electromagnetic elastic thin plates of complex configuration..... 301
75. **Тухлиев Қ., Розикова Ф.Ф.** Ҳалли тақрибии муодилаҳои дарачааш баланд дар забони барномасозии муосири python..... 305
76. **Туракулов Ж., Жўраев И., Муродуллаев Б.** Математическая модель процесса фильтрации жидкости через цилиндрический фильтр..... 309
77. **Тўйчиев А.М.** Алгоритми ёфтани КТУ-и бисёрраъзогиҳо бо ёрии компютер..... 313
78. **Урунбаев Э., Абдирофиев Н.** Логический метод и решение задач в диагностике области кардиологических заболеваний..... 318
79. **Фатхуллоев Н.И.** Модели математикии ҳодисаҳои садамавӣ дар масъалаҳои соҳилмустаҳкамкунии дарёҳо..... 323
80. **Халджигитов А.А., Джумаёзов У.З., Бобоназаров А.А., Журакулов С.Б.** Новые модельные уравнения относительно деформаций..... 327
81. **Ҳақназарова Д., Муродуллаев Б., Туракулов Ж., Садуллаев С.** Математическое моделирование изменений уровня грунтовых вод в связи с процессами орошения..... 331

УДК 37.013.32

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
ДИСЦИПЛИНАХ ПО ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗАХ**

Махаров Т.А., Махаров К.Т.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ташкентский международный университет Кимё

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные педагогические методы, применяемые при преподавании дисциплин по информатике в вузах. На основе анализа опыта Узбекистана и зарубежных стран показано, что внедрение таких подходов повышает мотивацию студентов, развивает их критическое мышление и практические навыки. Выявлены проблемы и перспективные направления развития педагогики информатики в условиях цифровой трансформации образования.

Ключевые слова: информатика, высшее образование, современные педагогические методы, инновационные технологии, смешанное обучение, ИКТ в образовании.

Современное общество характеризуется стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые оказывают решающее влияние на все сферы деятельности человека, включая образование. Вузовское преподавание информатики занимает особое место, так как именно оно формирует у будущих специалистов умение применять цифровые средства для решения профессиональных задач.

В Узбекистане с начала 2017 года проводится масштабная образовательная реформа, направленная на внедрение инновационных педагогических технологий. Министерство высшего образования, науки и инноваций акцентирует внимание на создании цифровых образовательных платформ, дистанционного обучения и повышении квалификации преподавателей в области педагогики информатики [1, 4].

Традиционные лекционно-семинарские формы обучения, доминировавшие в XX веке, постепенно уступают место активным и интерактивным методам. Ведущие исследователи в области педагогики отмечают, что эффективное обучение строится не только на передаче знаний, но и на развитии у студентов способности к самостоятельному поиску информации, анализу и созданию нового продукта.

Узбекский исследователь А.Ф.Камолов анализирует современные педагогические технологии в преподавании информатики и делает акцент на проектно-исследовательских методах. М.Х.Юсупова рассматривает внедрение цифровых платформ Moodle и Google Classroom в вузах Узбекистана. А.А.Абдурахмонов систематизирует современные цифровые педагогические подходы, применимые при преподавании информатики. Ш.Каримов подчеркивает значение мультимедийных ресурсов в формировании практических навыков студентов [1, 2, 3, 4].

Из зарубежных исследователей Bonwell, С.С. и Eison, J.A. – Классический труд о методах активного обучения (Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington DC: The George Washington University). Один из основателей конструктивистской педагогики Papert, S. предложил использование компьютеров в

обучении (Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books). Автор Prensky M. описывает различия в восприятии информации у студентов цифровой эпохи (Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5)).

Таким образом, изучение и систематизация современных педагогических методов преподавания информатики является актуальной научной задачей.

Современная педагогика, в том числе методика преподавания информатики, переживает этап интенсивной трансформации. Это связано с двумя основными факторами: стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и изменением профиля студента – носителя цифровой культуры, так называемого *digital native* (Prensky, 2001).

Вузовское преподавание информатики ориентируется не только на формирование знаний о программировании, алгоритмах или системах, но и на развитие практических навыков использования технологий для анализа данных, моделирования, проектирования, коммуникации и креативного мышления. Для достижения этих целей применяются разнообразные современные педагогические методы.

Классическая система преподавания информатики в вузах Узбекистана и за рубежом долгое время базировалась на лекционно-практическом методе. Однако уже в 1990-е годы исследователи отмечали, что такая модель не обеспечивает должной вовлеченности студентов. В результате появились активные методы обучения, ориентированные на взаимодействие, исследование и самостоятельную работу. Сегодня даже традиционная лекция часто сопровождается презентациями, интерактивными тестами, использованием платформ (Moodle, Edmodo, Google Classroom) и систем управления обучением (LMS).

В Ташкентском университете информационных технологий (ТАТУ) лекции по дисциплинам «Algoritmlar va dasturlash» и «Kompyuter tarmoqlari» с 2021 года проводятся с использованием мультимедийных презентаций, онлайн-опросов и тестов через Mentimeter и Kahoot, что позволяет преподавателю отслеживать уровень понимания материала в режиме реального времени [2].

Интерактивное обучение предполагает активное участие студентов в учебном процессе. К числу технологий, доказавших свою эффективность, относятся: *дискуссии и дебаты; игровые методики; мозговой штурм и коллективное решение задач; симуляции и виртуальные лаборатории.*

В Самаркандском государственном университете (SamDU) внедрены виртуальные лаборатории для изучения основ сетевых технологий. Это позволило снизить затраты на физическое оборудование и расширить охват студентов [4].

Зарубежные исследователи доказывают, что вовлечение студентов через интерактивные методы повышает уровень усвоения материала на 25–30 % по сравнению с традиционными лекциями.

Смешанное обучение (Blended Learning) – это сочетание традиционного очного и дистанционного обучения с использованием онлайн-ресурсов. Преимуществами такого обучения являются: гибкость (часть заданий выполняется онлайн, часть – в

аудитории); индивидуальный темп обучения; возможность использования цифровых ресурсов (видео, тесты, симуляторы).

С 2017 года в Узбекистане проводится масштабная реформа системы образования, направленная на интеграцию инновационных технологий и модернизацию методики преподавания. Эти реформы создают основу для применения методов смешанного обучения, перевернутого класса, PBL и других инноваций в вузах.

Анализ показывает, что внедрение современных педагогических методов в преподавание информатики в вузах Узбекистана имеет положительные результаты:

- рост вовлеченности студентов;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- формирование проектного мышления;
- повышение конкурентоспособности выпускников.

Однако сохраняются и проблемы:

- недостаток цифровых компетенций у части преподавателей;
- нехватка локализованных электронных ресурсов на узбекском языке;
- ограниченные технические возможности некоторых региональных вузов;
- слабая интеграция с международными платформами.

Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан планирует до 2030 года:

- расширить использование LMS и MOOC-платформ;
- интегрировать ИКТ в учебные планы всех вузов;
- создать национальные цифровые библиотеки по информатике и программированию;
- развивать сетевое взаимодействие с зарубежными университетами.

Таким образом, опыт Узбекистана свидетельствует о том, что применение современных педагогических методов в обучении информатике становится системным процессом, хотя требует дополнительных ресурсов и повышения квалификации преподавателей.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение инновационных педагогических технологий в вузах сталкивается с рядом системных проблем и локальных вызовов.

Современное высшее образование в области информатики в Узбекистане и во всем мире переживает период активной трансформации, связанной с цифровизацией, внедрением инновационных педагогических технологий и развитием глобальной информационной среды.

Проведенный анализ показал, что, *современные педагогические методы* значительно повышают вовлеченность студентов, развивают их критическое мышление, самостоятельность и практические навыки. *Основные барьеры внедрения инноваций* связаны с кадровыми, методологическими и техническими проблемами.

Таким образом, внедрение современных педагогических методов в дисциплинах по информатике открывает перед вузами Узбекистана широкие перспективы для

подготовки конкурентоспособных специалистов, способных адаптироваться к требованиям глобального рынка труда.

Литература:

1. Камолов А.Ф. Informatika fanini innovatsion ta'limda o'qitish // Ta'lim va innovatsiya. 2022. – №3. – С. 45–52.
2. Юсупова М.Х. Oliy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi // Ta'lim va innovatsiya. 2019. – №2. – С. 33-40.
3. Абдурахмонов А.А. Raqamli pedagogika va oliy ta'lim. – Ташкент: Fan va texnologiya. 2021. – 210 б. – С. 57–73.
4. Каримов Ш. Axborot texnologiyalarini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish. – Ташкент: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2020. – 156 б. – С. 92-110.
5. Axmedov A., Tursunova D. Oliy ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribalari // Samarqand Davlat Universiteti ilmiy axboroti. 2020. – №4. – С. 101-109.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi (2017–2021) // Xalq so'zi gazetasi. 2017. – 8 fevral. – С. 2-5.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Тошкент: 2019. – 34 б.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ta'lim va fan tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror. – Тошкент: 2020. – 12 б.

**ТАТБИҚИ УСУЛҲОИ МУОСИРИ ПЕДАГОГӢ ДАР ФАНИ ИНФОРМАТИКА
ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ**

Махаров Т.А., Махаров К.Т.

Донишгоҳи миллии Ўзбекистон ба номи Мирзо Улугбек

Донишгоҳи байналмиллалӣ Кимёи Тошкент

Аннотация. Дар мақолаи мазкур усулҳои муосири педагогӣ, ки дар қараёни таълими фанҳои информатика дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ истифода мешаванд, баррасӣ мегардад. Дар асоси таҷрибаи Ўзбекистон ва кишварҳои хориҷӣ нишон дода мешавад, ки татбиқи чунин равишҳо андозаи донишҷӯёнро баланд мебардорад, тафаккури интиқодӣ ва малакаҳои амалиётҳои онҳоро инкишоф медиҳад. Масъалаҳо ва самтҳои умедбахши рушди педагогикаи информатика дар шароити таъдбири рақамии маориф муайян карда шудаанд.

Калидвожаҳо: информатика, таҳсилоти олӣ, усулҳои муосири педагогӣ, технологияҳои инноватсионӣ, омӯзиши омехта, ТИК дар маориф.

**APPLICATION OF MODERN PEDAGOGICAL METHODS IN COMPUTER
SCIENCE DISCIPLINES IN UNIVERSITIES**

Makharov T.A., Makharov K.T.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Tashkent International Kimyo University

Annotation. This article examines modern pedagogical methods applied in teaching computer science disciplines in higher education institutions. Based on the analysis of experiences in Uzbekistan and foreign countries, it is shown that the implementation of such approaches increases

student motivation, develops critical thinking, and enhances practical skills. Problems and promising directions for the development of computer science pedagogy in the context of the digital transformation of education are identified.

Keywords: *computer science, higher education, modern pedagogical methods, innovative technologies, blended learning, ICT in education.*

Сведения об авторах: Махаров Толкун Абдилахатович – доцент кафедры Программный инжиниринг и искусственный интеллект НУУз им. М.Улугбека. Узбекистан, Ташкент. Телефон: +998 90 968 5590. E-mail: tmakharov@nuu.uz; tolkunmakharov@gmail.com

Махаров Кодирбек Толкунович – и.о. доцент кафедры Прикладная информатика, Ташкентский международный университет Кимё. Узбекистан, Ташкент. Телефон: +998 90 187 6871. E-mail: makharov.qodirbek@gmail.com; q.makharov@kiut.uz

Название секции: Математическое моделирование и информатика.

УДК 541.123

**ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛОВ В ТРЕХУРОВНЕВЫХ
КВАНТОВЫХ СИСТЕМАХ С МНОГОСОЛИТОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ
ВЕКТОРНОГО НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА**

Мухамедова Ш.Ф.

Таджикский государственный университет права, бизнес и политики

Аннотация. *В статье рассмотрено численное моделирование распространения сигналов в трёхуровневых квантовых системах на основе многосолитонных решений векторного нелинейного уравнения Шредингера с потенциалом $2\varepsilon(|\varphi_1|^2 - b^2) - \lambda|\varphi_2|^2$ и конденсатными граничными условиями. Учтено влияние диссипации и внешней подкачки на динамику солитонов, что позволяет охарактеризовать их устойчивость и адаптивное поведение. Показано, что диссипативные бризеры сохраняют форму и устойчивость при передаче информации, что подтверждает их перспективность для квантовых линий связи.*

Ключевые слова: *n-солитон, кутриты, кудиты, конденсатные граничные условия, векторное нелинейное уравнение Шредингера, бризер.*

Квантовые вычисления — одна из наиболее перспективных областей науки, предлагающая решения задач, недоступных классическим системам [1]. Их основа — использование квантовых состояний для кодирования и передачи информации [2]. В отличие от битов, квантовые биты (кубиты) находятся в суперпозиции состояний, что значительно повышает вычислительные возможности [3]. Перспективным направлением являются трёхуровневые квантовые системы (кутриты), позволяющие расширить пространство состояний и повысить эффективность передачи информации [4–5]. Такие системы требуют сложных моделей динамики [6], особенно при учёте нелинейных эффектов и взаимодействия с внешними полями. Одной из ключевых проблем остаётся передача информации на большие расстояния без потерь [7]. Теория нелинейных возбуждений в магнитных средах и мультипольные эффекты находят применение в спинтронике и нанотехнологиях, однако вопросы стабильной передачи сигналов остаются открытыми. Показано, что обобщённые когерентные состояния,